

UOT 631.5,504

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ ŞORANLAŞMIŞ TORPAQLARIN
AMARANT BİTKİSİ VASİTƏSİ İLƏ BƏRPASI**

MUSAYEV M.Q.

b.ü.f.d., dosent
Dendrologiya bağı PHŞ

HÜSEYNOVA S.A.

k.e.n.
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

ABBASQULİYEVA S.G.

a.ü.f.d.

HACIYEV T.A.

Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu

***Xülasə.** Məqalədə Respublikası ərazisində şoranlaşmaya məruz qalmış torpaqların fitomeliyativ üsulla Saatlı rayonu Qara Nuru bələdiyyəsi şoran torpaqlarında amarant bitkisinin seçilmiş növlərinin istifadəsi və araşdırılması üzrə tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur.*

Qlobal istiləşmə prosesi bütün dünyada insanların qida və su ehtiyatlarına öz təsirini göstərməkdədir. İqlim dəyişikliyi və gündən-günə intensivləşən antropogen təsir torpaqların degradasiyasının sürətlənməsinə və əkin sahələrinin getdikcə azalmasına səbəb olur. Bunun nəticəsi kimi son illər Azərbaycan Respublikası ərazisində digər dəyişikliklərlə yanaşı əkinə yararlı torpaq sahələrinin şoranlaşması baş verməkdədir. Nəzərə alınsa ki, torpağın humus təbəqəsinin bərpa olunmasına 100 ilə qədər vaxt tələb olunur, antropogen təsirlər və təbii degradasiya nəticəsində sıradan çıxmış minlərlə hektar torpağın bərpası probleminin aktuallığı ön sıraya çıxar. Digər tərəfdən, heyvandarlıq sahəsində son illər yem çatışmazlığı problemi də aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. Əkin sahələrinin azalması bu sahənin də inkişafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. Problemin həlli yollarından biri Respublikada yem əhəmiyyətli daha məhsuldar və zəngin qida tərkibli bitkilərin yetişdirilməsi və çoxaldılmasından ibarətdir.

***Açar sözlər:** Şoran torpaq, aqrotexniki qulluq, əkin qatı, kənd təsərrüfatı, antropogen təsir, bitki sortu*

**«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ НА ТЕРРИТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСТЕНИЕМ АМАРАНТ»**

M.K. МУСАЕВА, С.А. ГУСЕЙНОВА, С.Г. АББАСГУЛИЕВА, Т.А. ГАДЖИЕВА

***Резюме.** В статье говорится об эффективном использовании растения амаранта, самого прибыльного корма, для устранения существующего дефицита кормов в нашей республике и укрепления кормовой базы качественными кормами в будущем, а также для удовлетворения спроса на продукты питания и продукцию животноводства.*

***Ключевые слова:** Засоленная почва, агротехнический уход, посадочный слой, земледелие, антропогенное воздействие, сорт растений.*

**"RESTORATION OF SALINIZED SOILS IN THE TERRITORY OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN BY AMARANTH PLANT"**

M.G.MUSAYEV, S.A.HUSEYNOVA, S.G.ABBASGULIYEVA, T.A. GADJIEV

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

Abstract. The article talks about the effective use of amaranth plant, the most profitable fodder, to eliminate the existing feed shortage in our Republic and to strengthen the fodder base with quality fodder in the future, as well as to meet the demand for food and livestock products.

Key words: Saline soil, agrotechnical care, planting layer, agriculture, anthropogenic impact, plant variety.

Giriş. Müasir dövrdə əkinə yararlı torpaqların ciddi antropogen və təbii təsirlər nəticəsində(eroziya, səhralaşma, bataqlıqlaşma, şoranlaşma, şorakətləşmə, çirklənmə, aşınma) öz ekoloji dəyərini itirərək dövriyyədən çıxması, bəzən isə bedləndə(pis torpaqlar) çevrilməsi şəraitində fitomeliorasiya vasitəsilə münbitliyinin artırılması və strukturunun bərpası aktual problemlərdən biridir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin hesablamalarına əsasən Azərbaycanda 3,2 mln. ha ərazi eroziyaya, 2 mln. ha qədər torpaq isə şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Respublikada ən çox şoranlaşan torpaqlar Kür-Araz ovalığında müşahidə edilir(1.32 mln. ha). Bu ərazinin 1,3 mln. ha sahəsinin 50%(0,7 mln. ha) təkrar şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Əkinə yararlı torpaqlarda torpağın məhsuldar qatın saxlanması və bərpa olunması problemi aqrar sahənin başlıca problemlərindən biridir.

Dünya üzrə amarant bitkisinin 65 cinsi, 900-ə qədər növü məlumdur. Yunan dilində tərcüməsi "solmayan gül" deməkdir. Dekorativ gülçülükdə 4 növündən istifadə olunur. Onlardan biri dekorativ yarpaqlı bitkilərə, qalanları isə dekorativ-gül bitkilərinə aiddir. Azərbaycanda 9 növü yayılmışdır ki, onlardan 2 növü (*Amaranthus cruentus* və *Amaranthus hypochondriacus*) gülçülükdə istifadə olunur. Amarantın vətəni Mərkəzi və Cənubi Amerika olmuşdur. Amarant uzun illər Amerika və Meksikada paxlalı bitki hesab edilmişdir. Asiya qitəsində amarant Hindistanın, Pakistanın, Nepalın və Çinin dağ tayfalarının əsas dənli və tərəvəz bitkisi kimi geniş yayılmışdır(şəkil 1). Hündürlüyü 1,5-2,0m-ə qədər çatır. Gövdəsinin diametri 6-8 sm, bir bitkinin orta kütləsi 3-4kq olur. Yarpaqları iri, uzanmış ellipsvaridir, saplaqlıdır. Çiçək qrupu qalın süpürgəşəkilli, 1,5m-ə qədər uzunluqda, müxtəlif formalarda sıxdır. Toxumları xırda, ağ, çəhrayı, qəhvəyi və qara rəngli, parlaqdır. 1000 ədəd toxumun kütləsi 0,6-0,9 qr-dır. Bir süpürgəsində 0,5kq-a qədər toxum olur. Bitkinin bütövlükdə yarpaq səthi indeksi 6-10-a bərabərdir. Bir bitki üzərində 50-60 ədəd yarpaq yerləşir. Süpürgələmə fazasında sutkalıq boyverməsi 4-6sm olub, vegetasiya müddəti 85-120 gündür. Cücərtilərini səpindən 4-5 gün sonra torpaq səthinə çıxsa da bu dövrdə boyverməsi zəif olur, bitki 20-30sm hündürlükdə olandan sonra çox sürətlə boyu yüksəlir. Toxumu qoz tamı verməklə, avqust ayında yetişir. Lub, oval formadadır. Üzərində adi gözlə görünməyən qırıqlar var. 1000 ədəd toxumun kütləsi 2 qramdır. Bitki may ayının əvvəlindən iyun ayının axırına qədər çiçəkləyir, toxumları iyun ayının üçüncü ongünlüyündən başlayaraq iyul ayının birinci ongünlüyünə qədər müxtəlif müddətlərdə yetişir.

Şəkil 1. Amarant bitkisinin morfoloji görünüşü

Bu bitkinin kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərində istifadəsi heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq təsərrüfatlarının rentabelli inkişafına, məhsul istehsalının artırılmasına əvəzsiz töhfə verə bilər. Amarantın yaşıl kütləsi bütün ev heyvanları üçün qüvvəli yemdir. Qida rasionuna bu bitkinin əlavə edilməsi heyvanların say artımına, əldə olunan məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsinə və eyni zamanda, çəkilən xərclərin maya dəyərinin aşağı salınmasına müsbət təsir edir. Müşahidələr göstərir ki, əgər qida üçün ümumi yem məhsullarına 25% amarant bitkisinin yaşıl kütləsi əlavə edilərsə, cücələrin inkişafı 2-3 dəfə tezləşir, mal-qaranın süd sağımı və süddə yağın miqdarı xeyli yüksəlir.

Bu bitki yüksək məhsuldarlığa və bol zülalə malikdir. Hər hektardan 35-60s dən, 2 min sentnerədək dəyərli və zülallı yaşıl kütlə yığmaq mümkündür [1]. Bu qədər məhsul əldə etmək üçün 1 hektara cəmi 0,5-1kq toxum kifayətdir. Yaşıl kütlədən senaj, silos da hazırlanır. İribuynuzlu heyvanların yemləndirilməsində amarantın qarğıdalı və sorqo bitkisinin qarışığından hazırlanmış silosu böyük əhəmiyyətə malikdir.

Tədqiqat obyektı Saatlı rayonu Qara Nuru kənd ərazisidir. Ərazi düzənlikdir və dəniz səviyyəsindən 28m aşağıda yerləşir. Tədqiqat zamanı müqayisəli coğrafi metoddan istifadə edilmişdir.

Nəticələrin təhlili. Respublikamızın torpaq-iqlim şəraiti imkan verir ki, burada bütün il boyu amarant bitkisi becəriləsin. Bu bitkinin aqrar sektorda ən əhəmiyyətli və detallı tədqiq olunmamış tətbiq sahəsi şoranlaşmaya məruz qalmış torpaqların bərpaşında fitomeliyativ vasitə kimi istifadəsidir. Belə ki, amarant bitkisinin bəzi növləri torpaqda olan duzları akkumilyasiya edərək kənarlaşdırmaq və duz mühitinin stress faktorunu neytrallaşdırmaq qabiliyyətinə malikdir [2]. Fitomeliyasiya vasitəsi kimi götürülən sortların şoran torpaqlarda 2-3 il amarant intensiv becərilərsə, torpağın münbitliyi bərpa olunaraq buğda əkinini üçün yararlı hala gələr və torpaq mühitinin neytrallaşması (~pH=7) prosesi reallaşar.

Mart ayının birinci ongunlüyündə səpin qabağı, sahədə 18-22sm dərinlikdə üzləmə şumu aparılmalı, mala çəkilməli və yerli hamarlayıcılarla torpaq səthi hamarlanmalıdır. Amarantın hər hektara səpin norması əkin sxemlərindən asılı olaraq 0,5-1,0kq müəyyənləşdirilir.

Tarla təcrübələrinin qoyulmasında amarantın Xarkov-1 və Lara sortlarının toxumlarından istifadə oluna bilər. Toxumun bərabər səviyyədə səpilməsini təmin etmək məqsədilə, toxuma 1:15 nisbətində qum qarışdırılmalıdır. Toxumlar 40+40+60x15sm üç cərgəli lentvari əkin sxemində səpildikdə yüksək dən məhsuldarlığı götürmək mümkündür. Bu zaman 0-10sm torpaq qatında 12-14°C istilik olmalıdır. Optimal şəraitdə səpindən 5-7 gün sonra toxumlar kütləvi cücərti verir. Cücərtilər inkişafının ilk mərhələsində(21-25 gün) çox zəif böyüyür. Odur ki, həmin müddətdə cücərtilərin əlaq otlarından mühafizəsinə xüsusi diqqət yetrilməlidir. Cərgəarasının becərməsinə bitkilər 8-10sm hündürlükdə olduqda başlamalı, cərgədəki əlaqlar əl ilə təmizlənməli, suvarmadan sonra bitkilər seyrəldilməlidir [3].

Bir ay keçdikdən sonra amarant sürətlə böyüyərək(sutka ərzində 5-8sm) əlaq otlarını sıxışdırır, bu zaman cərgəalarında 8-10sm dərinlikdə becərmə aparılmalıdır. Vegetasiya müddətində amarant bitkisi 6-8 dəfə suvarılmalı, cüt yarpaq əmələ gəlmə fazasında cərgələrdə seyrəltmə aparılmalıdır. Cərgələrdə bitkinin boyu 8-10sm olduqda birinci, 15-20sm olduqda ikinci və 35-40sm olduqda üçüncü kultivasiya çəkilməli, bitki və cərgəalarında qalan əlaq otları əl ilə, yaxud da kətmənlə təmizlənməlidir.

Ədəbiyyat materiallarından müəyyən olunmuşdur ki, vegetasiya müddətində aqrotexniki tədbirlər vaxtında və düzgün olaraq yerinə yetirildikdə torpaq tipinə çox da tələbkar olmayan amarantın hər hektarından(süd-mum yetişmə fazasında), orta hesabla 500-600s yaşıl kütlə məhsulu götürülür [4]. Eyni zamanda bu bitki 130 gün davam edən vegetasiya dövründə 4-5 ton yüksək keyfiyyətli dən (toxum) məhsulu götürmək mümkündür.

Amarantın keyfiyyəti və ümumi qidalılıq dəyəri onun inkişaf fazasından, yığım müddətindən və digər faktorlardan asılı olaraq kəskin surətdə fərqlənir. Bu bitkinin müxtəlif inkişaf fazalarında: süpürgələrin əmələgəlmə, çiçəkləmə, toxumların mum yetişməliyi, toxumu yığıldıqdan sonra qalan

hissəsi, həmçinin çiçəkləmə fazasında bitkinin gövdəsi, yarpağı, çiçəkləri və dənin keyfiyyət göstəriciləri və ümumi qidalılığı araşdırılmışdır.

Ədəbiyyat materiallarından müəyyən olunmuşdur ki, amarant bitkisi inkişaf etdikcə tərkibində quru maddənin miqdarı artır [5]. Quru maddənin ən çox miqdarı bitkidə dənin mum yetişkənliyi fazasında 22,1%, süpürgələrin əmələgəlmə fazasında isə 17,3% təşkil etmişdir. Toxumlarda isə quru maddənin miqdarı 86,9% olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Yarpaq hissəsində proteinin miqdarı 19,1%, çiçək hissəsində isə 17,5% olmuşdur. Proteinin ən çox miqdarı bitkinin dənində 21,2%, ən az miqdarı isə onun gövdəsində 9,1% toplanmışdır.

Nəticə. 1. İlk dəfə olaraq tədqiqat ərazisində düzxətli, paralel və çarpaz üsulla torpaq nümunələri götürülmüşdür: 2. Tədqiqat ərazisində əkin qatının qalınlığının maksimum 15-20sm, fiziki gilin miqdarının 60-70% olduğu müəyyənləşdirilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI.

1. Haitzer et al., // Effects of dissolved organic matter (DOM) on the bioconcentration of organic chemicals in aquatic organisms — a review — Chemosphere, “Elsevier”. 1998.
2. Архипова Н.С., // Исследование солеустойчивости растений рода Amaranthus L. (семейство Amaranthaceae). Автореферат диссертации. Казань – 1998. Стр. 3.
3. Mark R. Servos, Derek C. G. Muir. // Effect of suspended sediment concentration on the sediment to water partition coefficient for 1,3,6,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Environ. Sci. Technol, №10 (23), 1989.
4. J.T.Oris, A.T.Hall, J.D.Tylka. // Humic acids reduce the photo-induced toxicity of anthracene to fish and daphnia. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal 9 (5), 575-583. 1990.
5. Христева Л.А. // Действие физиологически активных гуминовых кислот на растения при неблагоприятных внешних условиях // Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. 1973. - № 4. -С.5-23.